

3-SHO'BA. YANGI O'ZBEKISTONDA IJTIMOYIY-GUMANITAR FANLARDAGI ILMIY TADQIQOTLAR

YANGI O'ZBEKISTON: AXBOROTLASHGAN JAMIYATDAN RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR SARI

Qiyom Nazarov

Falsafa fanlari doktori, professor

Jahon miqyosida globallasuv jarayoni tobora kengayib va chuqurlashib borayotgan bugungi kunda butun insoniyat hayotining barcha jabhalariga zamonaviy axborot-kommunikatsiya vositalari va raqamli texnologiyalarining kirib kelgani hamda jadal rivojlanish yo'liga o'tgani jamiyat rivojida katta o'zgarishlar ro'y berishiga sabab bo'lmoqda. “Axborotoashgan jamiyat” va «Raqamli texnologiyalar» tushunchalari global mohiyat kasb etib, bu boradagi jarayonlar inson tafakkuriga turli yo'nalishlarda ta'sir o'tkazuvchi, odamzot hayotini u yoki bu tomonga burib yuboruvchi, goh ijobiy goh salbiy mohiyat kasb etuvchi qudratli kuchga aylanmoqda. Bunday murakkab sharoitda yuksak malakali, iqtidorli va zamonaviy fikrlaydigan o'quvchilar va talaba yoshlarni tarbiyalash, ushbu yo'nalishda kengqamrovli tadqiqotlar olib borish bugungi dunyodagi davlatlar va xalqlarning kelajagini belgilaydigan muhim masalalardan biri sifatida e'tirof etilmoqda.

Bizning mamlakatimizda ham, hozirgi globallasuv sharoitida axborotning tez sur'atlar bilan o'sishi, axborot texnologiyalari sohasi va raqamlashtirishning shiddat bilan rivojlanishi hamda ijtimoiy hayotning turli sohalarini axborotlashtirish va kompyuterlashtirish darajasining ortib borayotgani bilan bog'liq jarayonlar jamiyat hayotining barcha sohalariga nihoyatda katta ta'sir ko'rsatmoqda.

Aynan ana shu omilning ahamiyati ortib borishi mazkur jarayonning tarkibiy qismi sifatida namoyon bo'lgan axborot resurslaridan va raqamlashtirish imkoniyatlaridan keng ko'lamda foydalanish barobarida milliy axborot tizimlarini yanada takomillashtirish va axborot xavfsizligini ta'minlash sohasini tartibga solish bilan bog'liq masalalarga katta ahamiyat qaratilishiga sabab bo'lmoqda.

Keyingi yillardagi islohotlar O'zbekistonni rivojlangan davlatlar qatoriga qo'shilishini ta'minlash jarayonidav raqamli texnologiyalarni rivojlantirishni ham eng ustuvor vazifalardan biriga aylantirdi. Bugungi kunda ushbu yo'nalishda amalga oshirilayotgan islohotlar va yangilanishlarga doir davlat siyosatining asosiy tamoyillari to'la-to'kis ishlab chiqildi va uning ustivor yo'nalishlari belgilab olindi.

Ayni shu nuqtai nazardan, bu boradagi xalqaro tajribalarni umumlashtirish, raqamli texnologiyalar amaliyotiga xos umumiy qonuniyatlar va ularni joriy etishning

respublikamiz hayotiga doir milliy xususiyatlarini aniqlash, bu borada ilmiy asoslangan takliflar va tavsiyalar ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega bo'lmoqda.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan tub islohotlar ta'sirida raqamli texnologiyalarni rivojlantirishga qaratilgan davlat siyosatida ro'y berayotgan dinamik o'zgarishlar va yangilanishlarning O'zbekiston rivoji yangi bosqichining ustuvor tendensiyasi sifatidagi ahamiyatini ko'rsatishga doir tadqiqatlarga alohida ahamiyat qaratilmoqda va ularga doir mavzular ham dolzarblik kasb etmoqda. Bu borada ham Prezidentimizning BMT Bosh Assambleyasi 75 sessiyasidagi nutqida “Jamiyatni siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli chora-tadbirlarimiz natijasida yangi O'zbekiston shakllanmoqda. Bugungi kunda mamlakatimizdagi demokratik o'zgarishlar ortga qaytmaydigan tus oldi” deb ta'kidlangan fikri o'z isbotini topmoqda.

Aslida, ta'kidlash joizki, jahondagi ko'plab ilg'or davlatlarning siyosati va faoliyatida “Internet”, “Yelektron hukumat”, “Yelektron boshqaruv”, “Raqamli texnologiyalar”, “Veb-sayt” kabi tushunchalar keng qo'llanilmoqda va ular bilan bog'liq dolzarb masalalar olimlarning asarlari va mutaxassislarning tadqiqotlarida o'z ifodasini topmoqda.

Shu bilan birga, “IT texnologiyalar”, “raqamli texnologiyalar”, “raqamli kommunikatsiyalar” “raqamli tijorat”, “raqamli aktivlar”, “raqamli dividendlar” “Blokcheyn texnologiyasi”, “kriptoalyuta” kabi tushunchalar ham tanish bo'lib qoldi hamda turli nuqtai nazardan chuqur o'rganilmoqda.

Bu jihatdan, Angliyaning Oxford University, Cambridge University, Manchester University, Central Asian Studies va Jawaharlal Nehru University, AQShning Massachusetts Institute, Indiana University, Stanford Universities, University of Pittsburgh, Germaniyaning Humboldt Universitat, Fransiyaning the University of Sorbonne, Yaponiyaning Tokyo University va Kiofo University, Janubiy Koreyaning Asia Research Institute Rossiya Fanlar akademiyasining Texnologiyalar hamda Sotsiologiya institutlari (Rossiya) tadqiqotlarida raqamlashtirish bog'liq mavzularni tadqiq etishga ahamiyat berilmoqda.

Dunyoda ushbu sohada “raqamli texnologiyalar”, “raqamli texnologiyalarni rivojlantirish” tushunchalarini ilmiy tadqiqot obyekti sifatida tahlil qilish, raqamli texnologiyalarni shakllantirish qonuniyatlarini ko'rsatib berishga doir qariyb barcha mamlakatlariga xos bir qator muammolar olimlar va mutaxassislarning diqqatini tortmoqda va ularning tadqiqotlariga mavzu bo'lmoqda. Bugungi kunda dunyoyi mamlakatlarida raqamli texnologiyalarni joriy etishga xizmat qiladigan davlat siyosatida namoyon bo'layotgan innovatsion rivojlanish tamoyillari tizimi va mexanizmining optimalligini yanada oshirishga yordam beradigan amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqishga qaratilgan tadqiqot va izlanishlarga talab ortib bormoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2018 yil 19 fevraldagi Farmoni bu sohada muhim ahamiyatga molik bo‘ldi. Prezidentimizning 2018 yil 13 dekabrda “O‘zbekiston Respublikasi davlat boshqaruviga raqamli texnologiyalar, elektron hukumat hamda axborot tizimlarini joriy etish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” gi PF-5598-sonli va "Raqamli O‘zbekiston - 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 2020 yil 5 oktabrdagi N PF-6079 sonli farmonlari ushbu jarayonning huquqiy asoslari ta‘minlanishiga yanada keng imkoniyat yaratdi. Yurtimizda 2020 yilning “Ilm-ma‘rifat va raqamli texnologiyalarni rivojlantirish yili” deb e‘lon qilinishi hamda Prezidentimizning “2017 — 2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha harakatlar strategiyasini «Ilm, ma‘rifat va raqamli texnologiyalarni rivojlantirish yili»da amalga oshirishga oid davlat dasturi to‘g‘risida” farmoni qabul qilinishi ushbu yo‘nalishda yangi davr boshlanganidan dalolat beradi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 28 apreldagi “Raqamli texnologiyalar va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” qabul qilgan qarori va "Raqamli O‘zbekiston - 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” farmoni esa bu boradagi faoliyatning bardavom bo‘layotganini yaqqol ko‘rsatadi. Hozirgi kunda amalga oshirilayotgan “Yangi O‘zbekiston – 2030 strategiyasi” sohani yangi bosqichga ko‘tarishning asoslarini yaratishning muhim poydevoridir.

Raqamli texnologiyalardan foydalanish insonning kundalik hayoti va o‘zaro aloqalari hamda hisoblash quvvati bilan birga, jamiyatdagi ishlab chiqarish munosabatlari, texnologiyalar va ta‘lim tuzilmasi, axborot tizimlari va xizmatlari kabi sohalarda tub o‘zgarishlarga sabab bo‘lmoqda.

Raqamlashtirish vositalari va raqamli ma‘lumotlar endilikda, asosan, muqobil qiymati tufayli yangi omilga aylanmoqda va ushbu omil yangi maqsadlar va yangi g‘oyalarni amalga oshirish uchun ishlatila boshladi. Butun dunyoda umumiy tus olgan ushbu jarayon bizning mamlakatimiz hayoti va keyingi yillardagi yangilanishlarning tarkibiy qismiga aylandi va bu quyidagilarda namoyon bo‘lmoqda:

Birinchidan, raqamli texnologiyalar ijtimoiy jarayonlar uchun mexanizm bo‘lib xizmat qiladi. Endi siz internetdan foydalangan holda shifokor qabuliga yozilishingiz va telemeditsina imkoniyatlaridan foydalangan holda salomatligingizni kuzatishingiz mumkin. Siz o‘qituvchidan minglab kilometr uzoqlikda bo‘lgan birinchi darajali o‘quv kurslarini tinglashingiz mumkin, siz uyingizdan chiqmasdan hujjatlarni to‘ldirishingiz, onlayn moliyaviy xizmatlarni olishingiz va yaqin atrofdagi do‘konlarda mavjud bo‘lmagan tovarlarni xarid qilishingiz mumkin.

Ikkinchidan, kundalik hayotda raqamli texnologiyalar va xizmatlarning paydo bo'lishi turli xil daromad darajalari yoki mamlakatning chekka hududlarida yashash tufayli hayot sifatini sezilarli darajada yaxshilash va ijtimoiy tengsizlikni kamaytirishi mumkin. Biroq, aksariyat mamlakatlardan farqli o'laroq, bizda ma'lumotlarni saqlash va qayta ishlash markazlarini baholash standartlari endigina ishlab chiqilmoqda va bu taqdim etilayotgan xizmatlar darajasini baholash uchun ob'yektiv imkoniyatlarni ikamaytiradi.

Uchinchidan, raqamli texnologiyalar hayot uchun xavfsiz va qulay shaharlarni yaratish imkonini beradi. Raqamli texnologiyalar yordamida energiya sarfini optimallashtirish, tirbandlik va baxtsiz hodisalardan qochish mumkin. Raqamli texnologiyalarning joriy etilishi bilan shahar infratuzilmasi holatini monitoring qilishning markazlashtirilgan tizimlari paydo bo'ldi. Raqamli texnologiyalar qayyerda yangi infratuzilma zarurligini va uni qanday qilib arzonroq va samarali saqlashni aniqlash imkonini beradi. Natijada, xuddi shu budjet bilan shahar hokimiyati fuqarolarga yanada qulay yashash sharoitlarini ta'minlashi mumkin.

To'rtinchidan, zamonaviy dunyoda korxonalar malakali kadrlarga juda muhtoj, iqtidorli odamlar esa sog'lom ambitsiyalardan xoli emas, yashash va ishlash joyi tanlashga jiddiy yondashadi. Bugungi kunda hayotning yuqori sifati iqtisodiy o'sish va ishbilarmonlik muhitining yaxshilanishi bilan bevosita bog'liqligi ayni haqiqat. Qulay yashash sharoitlarini yaratish yuqori sifatli mutaxassislar va yirik ish beruvchilarni, ayniqsa, yuqori texnologiyali ishlab chiqarishlarga jalb etishning majburiy talabiga aylanmoqda.

Hozirgi davrga kelib, raqamli texnologiyalar muayyan odamlar, muassasalar va davlatlardan mustaqil ravishda rivojlanmoqda va u jahon amaliyotiga kirib keldi. Endilikda unga mamlakatimizning har bir hududi qanchalik tez qo'shilishi muvaffaqiyat va hayot sifati masalasiga aylandi.

Raqamli texnologiyalardan foydalanishning mahalliy xususiyati uchinchi sanoat inqilobini jahon texnologiyalarini rivojlantirishning to'laqonli loyihasi sifatida ko'rib chiqishga asos bermadi. To'rtinchi sanoat inqilobi raqamli texnologiyalarni jamiyatni taraqqiy ettirishning belgilovchi omillaridan biri sifatida namoyon etmoqda va uni rivojlantirishni taqazo etmoqda.

Mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni faol rivojlantirish, barcha tarmoqlar va sohalarda, eng avvalo, davlat boshqaruvi, ta'lim, sog'liqni saqlash va qishloq xo'jaligida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, elektron hukumat tizimini takomillashtirish, dasturiy mahsulotlar va axborot texnologiyalarining mahalliy bozorini yanada rivojlantirish, respublikaning barcha hududlarida IT-parklarni tashkil etish,

shuningdek, sohani malakali kadrlar bilan ta'minlashni ko'zda tutuvchi ustuvor loyihalarni amalga oshirish boshlangan.

Bundan tashqari, ko'plab axborot tizimlari bilan integratsiyalashgan geoportalni ishga tushirish, jamoat transporti va kommunal infratuzilmani boshqarishning axborot tizimini yaratish, ijtimoiy sohani raqamlashtirish va keyinchalik ushbu tajribani boshqa hududlarda joriy qilishni nazarda tutuvchi "Raqamli Toshkent" kompleks dasturi amalga oshirilmoqda.

Yangi O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar raqamlashtirishni yangi bosqichga ko'tarish imkoniyatini yuzaga keltirdi. Kun sayin yangilanib borayotgan bunday sharoitda raqamli texnologiyalar ishtirokchilari bo'lgan subyektlarning foydali ish ko'effitsentini oshirish borasidagi faoliyat samaradorligini yuksaltirishga yordam beradigan amaliy takliflar va tavsiyalarni ishlab chiqish dolzarb vazifaga aylanmoqda.

Keyingi yillarda mamlakatimizda bu borada jahon tajriasidan foydalanish va milliy kontentni yanada rivojlantirish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bunda ayniqsa, ushbu qaror bilan tasdiqlangan 2021–2025 yillarga mo'ljallangan “O'zbekiston uchun raqamli xizmat” davlat dasturining amaliy ahamiyati katta bo'ldi.

Bugungi kunda ushbu yo'nalishda zamonaviy texnologiyalar imkoniyatlaridan foydalanish samaradorligini oshirish, barcha darajadagi subyektlar faoliyatida raqamli innovatsiyalar va ularga mos transformatsiyalarni qo'llash madaniyatini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu esa o'z navbatida, har birimizning ushbu yo'nalishdagi yangiliklarni o'zlashtirish va ulardan samarali foydalanish ko'nikmasini egallash zarurati davr talabiga aylanganidan dalolat beradi.